

MICHELE SANVICO

SIBILLA APPENNINICA

IL MISTERO E LA LEGGENDA

IL PURGATORIO DI SAN PATRIZIO, UNA FONTE COMUNE PER GUERRIN MESCHINO E ANTOINE DE LA SALE?¹

1. La leggenda della Sibilla Appenninica e il Purgatorio di San Patrizio

Nell'approfondire la leggenda della Sibilla Appenninica, abbiamo visto come Guerrin Meschino e i cavalieri descritti da Antoine de la Sale si trovino ad avere qualcosa in comune con cavalieri ancor più antichi; Huon di Bordeaux e Ugone d'Alvernia, i protagonisti di poemi cavallereschi franco-italiani descritti in manoscritti più risalenti. Esplorazioni compiute in regni incantati abitati da malvagie regine o da fanciulle il cui nome è 'Sebile', magici meccanismi di metallo rapidamente roteanti, ponti incantati sottili come rasoi, viaggi di penitenza presso il Papa: tutto suona come estremamente familiare all'orecchio di chi frequenta abitualmente i temi della leggenda italiana della Sibilla Appenninica.

E arriviamo adesso a Owein.

Owein: un altro cavaliere, un altro coraggioso esploratore, un altro personaggio cavalleresco descritto nei manoscritti dei secoli passati, il quale compie le sue gesta nel contesto di una delle tradizioni più antiche di tutto il Medioevo europeo. Un cavaliere che non appartiene alla tradizione franco-italiana che abbiamo già avuto modo di considerare: egli proviene, invece, direttamente dal mondo delle antiche leggende dell'Irlanda gaelica.

In effetti, si tratta di un cavaliere molto particolare: egli è passato attraverso il mondo dell'oltretomba, e il suo passaggio sembra essere collegato ai

¹ Pubblicato il 4 e 11 gennaio 2018
(http://www.italianwriter.it/TheApennineSibyl/TheApennineSibyl_LegendOrigin.asp)

viaggi di Guerrin Meschino e alle esplorazioni dei cavalieri di Antoine de la Sale nelle viscere del Monte della Sibilla.

Owein ha qualcosa a che fare con la Sibilla Appenninica.

Stiamo per compiere un incredibile viaggio in regioni dell'Europa settentrionale che non costituiscono usualmente lo scenario della tradizione sibillina: eppure, mostreremo come i racconti quattrocenteschi sulla Sibilla Appenninica siano fortemente influenzati, e in alcuni casi determinati, da questa tradizione letteraria significativamente più antica, originatasi da antiche leggende irlandesi. Un collegamento stupefacente tra il Nord e il Sud dell'Europa, in un contesto condiviso di racconti leggendari: l'antica Irlanda chiama gli Appennini italiani, e abbiamo evidenza che questo richiamo abbia avuto una risposta.

Il nostro viaggio comincia in un luogo specifico, un punto isolato, perduto in un lontano angolo d'Europa: Lough Derg, un lago situato nella Contea di Donegal, Irlanda. In questo lago, c'era (e si crede che vi sia ancora) un luogo molto speciale: un sito sotterraneo, una caverna, che forniva l'accesso ad un mondo che non appartiene al mondo degli uomini viventi.

Era l'accesso al Purgatorio: il Purgatorio di San Patrizio.

Questa leggenda appartiene ai miti più antichi dell'Irlanda, essendo forse databile al V sec. d.C., quando San Patrizio giunse nell'isola per convertire i pagani alla nuova fede cristiana. Una tradizione che, per più di mille anni, ha attirato presso questo sito così remoto un flusso ininterrotto di pellegrini, cavalieri e nobili aristocratici, desiderosi di ottenere il perdono per le proprie vite di peccatori. E di rivivere le avventure di Owein: il cavaliere che entrò nel mondo al di là della morte, il Purgatorio, e che visse per raccontarlo.

Un luogo distante, appartato, disabitato d'Europa. Proprio come i Monti Sibillini, negli Appennini italiani.

Una caverna oscura, l'ingresso ad un mondo sovranaturale e malvagio, abitato da dèmoni. Proprio come la tenebrosa, maligna corte della Sibilla Appenninica.

Un magico regno sotterraneo. Proprio come il dominio tenebroso della Sibilla degli Appennini.

Un coraggioso cavaliere, che si introduce nei proibiti recessi sotterranei. Proprio come Guerrin Meschino e il cavaliere tedesco descritto da Antoine de La Sale.

Una narrazione avvincente e di grandissimo successo che racconta del Purgatorio di San Patrizio, contenuta in decine e decine di testimonianze letterarie attraverso i secoli. Proprio come la storia della Sibilla Appenninica.

Dunque, il Purgatorio di San Patrizio sembra mostrare alcune importanti corrispondenze con la nostra Sibilla Appenninica.

E, in tutta evidenza, se osserviamo le miniature che mostrano Owein penetrare nel Purgatorio irlandese e Antoine de la Sale mentre si introduce nella Grotta della Sibilla (vedere figura), la somiglianza risulta essere veramente straordinaria.

Fig. 1 - L'inizio della *Noble et merueilleuse histoire du Purgatoire Saint Patrice* contenuta nel Manoscritto Fr 1544 (Folio 105 recto) del quattordicesimo secolo conservato presso la Bibliothèque Nationale de France, e una miniatura simile alla precedente contenuta nel manoscritto di Chantilly del *Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de La Sale

Il fatto è che le tracce più antiche relative alla Sibilla sono contenute in opere risalenti all'inizio del quindicesimo secolo, come *Guerrin Meschino* e *Il Paradiso della Regina Sibilla*.

Invece, il racconto di Owein e della sua esplorazione al Purgatorio di San Patrizio è contenuta in manoscritti molto più antichi, risalenti alla seconda metà del dodicesimo secolo. Una storia, dunque, ben precedente.

È possibile che il più antico Purgatorio di San Patrizio abbia potuto ispirare le successive sequenze narrative connesse alla Sibilla Appenninica?

La risposta è sì, come dimostreremo nel prossimo articolo.

2. Una connessione tra l'Irlanda e l'Italia

«Inoltre una caverna nella roccia, angusta in dimensione come una piccola casa, e con una volta arcuata così bassa, che un uomo di alta statura non potrebbe starvi in piedi [...] sotto la quale alcuni raccontano che si trovi un abisso o pozzo [...] che Dio ha aperto per il terrore di coloro che non vogliono credere [...] Un tal cavaliere di nome Owain [...] rispose [...] "affinché io possa meritare il perdono dei miei peccati, desidero entrare nel Purgatorio di San Patrizio"» («Est autem caverna ipsa lapidea, domuncula tam angustis lateribus, et fornice tam depressa, ut homo procerae staturae adeo se erigere non posset [...] sub quo produnt aliqui subesse voraginem illam et foveam [...] ad terrorem obstinatorum aperuit Deus [...] Miles quidam Oenus nomine [...] respondit [...] ut peccatorum meorum merear remissionem accipere, Purgatorium sancti Patricii volo intrare»).

Questo è un brano tratto dal *Tractatus de Purgatorio Sancti Patricii*, una leggenda irlandese tramandata da antichi manoscritti e risalente almeno al dodicesimo secolo: una storia di caverne, regni sotterranei abitati da demoni, e valorosi cavalieri che osano avventurarsi all'interno delle terrificanti cavità.

Cosa ha a che fare il Purgatorio di San Patrizio con la leggenda della Sibilla Appenninica?

Esiste, in effetti, una relazione tra i due racconti. Andiamo ad approfondire perché.

Secondo un'antica tradizione irlandese, il Purgatorio di San Patrizio è un punto di ingresso verso il mondo sovranaturale. Quando San Patrizio, vissuto all'inizio del quinto secolo d.C., giunse in Irlanda per annunciare alle genti pagane la nuova fede in Cristo, egli fu deriso dagli abitanti dell'isola, i quali affermarono che mai avrebbero creduto nel suo Dio, a meno che egli non avesse dimostrato loro di potere entrare nell'altro mondo, e di poterne uscire vivo.

Dio in persona si mostrò allora in sogno a San Patrizio, al fine di fornirgli un argomento decisivo nella sua contesa con i pagani: Egli lo condusse fino ad un luogo nel quale una caverna celava l'ingresso del Purgatorio. Dio disse a Patrizio che a chiunque fosse entrato nella grotta, e avesse trascorso nel Purgatorio un giorno e una notte, sarebbe stato concesso il perdono di tutti i propri peccati. La tenebrosa cavità conteneva terrificanti visioni di spaventosi dèmoni che infliggevano insopportabili torture alle anime dei dannati, e non appena gli increduli irlandesi poterono osservare il Purgatorio, essi credettero nella nuova fede che San Patrizio aveva annunciato loro, e si fecero cristiani.

Dunque, il Purgatorio di San Patrizio era un punto di passaggio dal nostro mondo reale verso un mondo magico e sovranaturale, proprio come la grotta della Sibilla. E - proprio come quella caverna posta sulla cima del Monte Sibilla, in Italia - il Purgatorio si trovava in un luogo fisico, geograficamente individuato: una piccola isola, nel mezzo di un lago - un lago vero, Lough Derg, nella Contea di Donegal, in Irlanda (vedere figura).

Molti secoli fa, Lough Derg era un luogo isolato e remoto, difficilmente raggiungibile dai pellegrini diretti verso il leggendario Purgatorio: «pensavo veramente di recarmi lì [da Dublino] e poter tornare indietro in tre settimane al massimo», scrive un antico visitatore proveniente dall'Italia, Antonio Giovanni di Mannini, nel 1411, «ma a causa delle strade pericolose e di altri accidenti abbiamo impiegato tre mesi e mezzo tra l'andare e il ritornare». Oggi, le cose sono naturalmente più facili: un flusso ininterrotto di migliaia e migliaia di pellegrini si reca ogni anno fino a questo luogo e alla chiesa costruita dove un tempo si trovava la grotta, al fine di ottenere la remissione dei propri peccati.

Ma perché questo luogo appartato dell'Irlanda era così famoso - e ancora lo è?

La fama dell'isola come luogo magico ebbe una peculiare diffusione nel dodicesimo secolo (e dunque, in apparenza, almeno due secoli prima rispetto alla Sibilla Appenninica in Italia), quando il *Tractatus de Purgatorio Sancti Patricii* di Henry di Saltrey aveva cominciato a circolare in vari manoscritti in lingua latina. Quest'opera, che descrive le gesta di un cavaliere chiamato Owain nel corso della sua visita al Purgatorio, ha rappresentato, per molti secoli, una sorta di 'best seller', con centinaia di manoscritti latini che riportano il medesimo racconto e numerose traduzioni in altre lingue europee.

Il racconto di Owain, che aveva avuto la possibilità di entrare nel Purgatorio e di vedere con i propri occhi mortali la punizione dei peccatori, era conosciuto in tutta Europa. E i visitatori si affollavano presso Lough Derg, provenienti da Paesi lontani, per ottenere il perdono per i propri peccati: un flusso che ci ricorda ciò che accadeva, secoli più tardi, anche nell'area della grotta della Sibilla (sebbene con numeri di visitatori estremamente più limitati).

Fig. 2 - Lough Derg in Irlanda e il Monte Sibilla in Italia: due siti, entrambi caratterizzanti un punto d'ingresso a una regione sotterranea e magica

Il fatto interessante è che è possibile rinvenire alcune significative somiglianze tra specifici aspetti che appaiono nel racconto di Owain e alcuni episodi descritti da Antoine de la Sale ne *Il Paradiso della Regina Sibilla* e da Andrea da Barberino nel *Guerrin Meschino*: segno che i due autori che si sono occupati della Sibilla Appenninica ben conoscevano la leggenda narrata nel *Purgatorio*.

E, nella leggenda di ambientazione italiana, hanno fatto uso di alcune idee tratte proprio dall'antico racconto irlandese. Andiamo a vedere come.

Michele Sanvico